

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236524>
УДК 316.28

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНА «КОММУНИКАЦИЯ»

Лю Син,
д.ф.н., ст.преп.,
Хуайиньский Технологический Институт,
г. Хуайань

Аннотация: Коммуникация – это повсеместное явление в человеческом обществе, которое возникло одновременно с возникновением человека. Как общественная деятельность по передаче и обмену информацией, коммуникация также является необходимым условием выживания и развития человека. Из-за сложности собственного коммуникационного процесса в лингвистике существует разное понимание данного термина. В настоящей статье раскрыто происхождение слова «коммуникация», и обобщены разные подходы к интерпретации понятия «коммуникация», существующие среди трудов китайских, английских и русских лингвистов. Надеемся, что такое исследование может помочь учащимся глубоко понять коммуникации, и повысить их коммуникативные навыки.

Ключевые слова: происхождение, содержание, коммуникация

ORIGIN AND CONTENT OF THE TERM "COMMUNICATION"

Liu Xing,
Ph.D., Senior Lecturer,
Huayin Institute of Technology,
Huai'an

Annotation: Communication is a ubiquitous phenomenon in human society, which arose simultaneously with the emergence of man. As a social activity for the transmission and exchange of information, communication is also a necessary condition for human survival and

development. Due to the complexity of their own communication process in linguistics, there is a different understanding of this term. This article reveals the origin of the word "communication" and summarizes the different approaches to the interpretation of the concept of "communication" that exist among the works of Chinese, English and Russian linguists. We hope that such a study can help students to deeply understand communication and improve their communication skills.

Keywords: origin, content, communication

На протяжении долгой истории человечества в процессе познания мира и преобразования окружающего мира посредством труда люди постоянно общаются друг с другом, передают информацию, обмениваются опытом и мыслями, выражают чувства и ощущения различными способами одновременно. И это называется коммуникативной деятельностью [1, с. 5]. В русский язык слово «коммуникация», обозначающее общение и связь, попало с развитием контактов с Западной Европы и европейцами не позже конца 17-го – начала 18-го века. С точки зрения этимологии русское слово «коммуникация», как английское «*communication*» и немецкое «*kommunikation*», происходит от латинского «*communico*», которое в основном означает «делаю общим, связываю, общаюсь». В европейских языках есть достаточно слов, которые имеют сходное происхождение с интересующим нас термином, например «*communion*» (сходство, общность), «*communal*» (общинный, коммунальный), «*commune*» (коммуна) и даже «*communism*» (коммунизм) [2, с. 33]. Нетрудно заметить, что понятие «коммуникация» тесно связано с «*commonness*», а «общность» или «совместная деятельность» является предпосылкой понимания сущности коммуникации [3, с. 9]. В связи с этим семиотик Моррис сказал: «Коммуникация в широком смысле включает в себя любой пример установления общего состояния – даже если определенное свойство разделяется несколькими вещами» [4, с. 2].

В китайском языке слово «*Jiao Ji*» (коммуникация) – одно из древнейших слов, появившееся по меньшей мере 2000 лет назад. Мэнцы (также известный как Менций), великий мыслитель Древнего Китая, был первым, кто упомянул слово «коммуникация». Во второй

части книги «Менций·Вань Чжан» (*Meng Zi·Wan Zhang Xia*) было написано: «Какое настроение или отношение следует проявлять при общении с другими?» (*gan gen jiao gi, he xin ye?*) Позже Чжу Си (китайский философ) сказал: «Коммуникация есть обмен. Под коммуникацией понимается этикетный, денежный и шелковый обмен» (*ji, jie ye. jiao ji wei ren yi li yi bi bo xiang jiao jie ye*) [5, с. 1]. Здесь «этикетный обмен», то есть так называемое «На подарок надо ответить подарком», в основном относится к духовному обмену между людьми; а «этикетный обмен» – это межличностный материальный обмен. Одним словом, коммуникацией называется духовный и материальный обмен в человеческом обществе. Можно сказать, что метод определения значения слова «коммуникация», выдвинутый Чжу Си, не только уточнил содержание данного понятия, но и объяснил способ общения и его связь с этикетом [6, с. 3].

В современном китайском языке по отношению к английскому слову «*communication*» существует множество различных методов перевода, предложенных учеными разных дисциплин в соответствии со своими профессиональными требованиями и привычками использования терминологии. Например, в международно-политической науке оно переводится как «*交际*» (*jiao ji*), в прессе – как «*传播*» (*chuan bo*), а в транспортно-связных работах – как «*沟通*» (*gou tong*), «*通信*» (*tong xin*) и «*交通*» (*jiao tong*). К тому же, и бывает вариант перевода «*传通*» (*chuan tong*) [7, с. 6]. В лингвистике, особенно в области преподавания иностранных языков, термин «*交际*» (*jiao ji*) наиболее широко используется для описания передачи информации и идеологического обмена между людьми в контексте одной или разных культурных традиций.

Из-за сложности самого слова «коммуникация» как в самом Китае, так и за рубежом содержание данного понятия раскрыто по-разному. Согласно результатам статических испытаний, проведенных Д. Гаврой, по состоянию на 2009 год существует более 200 определений коммуникации. Среди них наиболее репрезентативными являются исследования в области коммуникации в развитых западных странах, особенно в Соединенных Штатах. Например, Хобен (*Hoben*) выдвинул, что «коммуникация – это обмен идеями или мнениями с

помощью языка»; Андерсон (*Anderson*) (1959) считал, что «коммуникация – это процесс, в котором мы понимаем других, а затем делаем так, чтобы другие понимали нас»; Мид (*Mead*) (1963) сказал, что «взаимодействие, даже на биологическом уровне, это также своего рода коммуникация, иначе совместные действия не могут быть произведены» [5, с. 2]. Очевидно, что, хотя все эти определения связаны с интерактивностью коммуникации, то есть коммуникация – это совместная деятельность между двумя сторонами, они в определенной степени обладают ограниченностью и односторонностью, лишь раскрывая ее характеристики в одном или некоторых аспектах, таких как информационные символы, декодирование информации и обратная связь.

Карл Ховланд (*Carl Hovland*), известный американский специалист в области экспериментальной психологии, предположил, что «коммуникация представляет собой процесс, в котором отправитель передает информацию получателю по каналам с целью, чтобы вызвать ответ, то есть передатчик передает стимулы для того, чтобы повлиять на поведение получателя». По мнению Александр Годе (*Alexander Gode*), коммуникация относится к процессу преобразования информации, уникальной для одного или нескольких людей, в общее владение двух или более людей [8, с. 25]. По сравнению с вышеупомянутыми определениями коммуникации, эти два определения подчеркивают важность процесса в содержании понятия коммуникации и более всесторонне объясняют информацию, каналы, отправителя и получателя информации в коммуникационной деятельности. Однако между ними все еще существуют очевидные различия, главным образом в том, что первое подчеркивает намеренность отправителя. На самом деле интенциональность не является обязательным условием для общения, так как «поведение может быть совершено с намерением, а также без намерения» [3, с. 10-11]. Как только какое-либо поведение замечено и ему придан смысл, оно может стать информацией. Например, не понимая обычаев индийских гостей, которые верят в индуизм, во время банкета мыслучайно подали блюдо из тушеной говядины. Безусловно, данное блюдо как стимулирующая информация привело к негативным последствиям [8, с. 25-26]. Таким образом, коммуникационная активность между «мы» и индийскими гостями была завершена, но

коммуникация не удалась и отклонилась от «нашего» первоначального намерения. Точно так же нет прямой связи между коммуникацией и сознанием. В частности, невербальное поведение, как покраснение, улыбка, хмурость, высовывание языка, кивание и т.д., часто совершается неосознанно. Важно отметить, что когда такое поведение наблюдается или замечается, информация передается и состоится коммуникация. Следовательно, можно сказать, что коммуникация не обязательно происходит с участием субъективного сознания: это могут быть бессознательные и непреднамеренные действия [3, с. 13].

Кроме того, многие ученые рассматривают коммуникацию как символическую деятельность и считают, что «это динамичный и изменчивый процесс кодирования и декодирования. Коммуникация происходит, когда коммуникаторы придают значение вербальным или невербальным символам» [3, с. 13]. Уилбур Шрамм (*Wilbur Schramm*), американский ученый по массовым коммуникациям, предложил циркулярную модель коммуникации (рис. 1), подчеркнув циклический процесс распространения информации. По его мнению, «во время декодирования, интерпретации, кодирования, передачи и приема между отправителем и получателем состоит циклический и интерактивный процесс, а также процесс непрерывной обратной связи. Он выдвинул понятия «кодирование», «декодирование» и «обратная связь»; человек, участвующий в коммуникативной деятельности, играет двойную роль, а именно отправителя и получателя при обмене информацией; кодирование и декодирование информации составляют межличностную коммуникацию» [8, с. 29].

Рисунок 1 – Циркулярная модель коммуникации

Российские ученые О.А. Гулевич (2007) при обсуждении структуры процесса коммуникации также предложил круговую карту сценариев человеческого общения, как показано на рисунке ниже. В отличие от Уилбура Шрамма, О.А. Гулевич не только полностью раскрывает различные базовые элементы, которыми должна обладать полноценная коммуникационная деятельность, но также добавляет понятие «коммуникативное поле». Как отмечает О.А. Гулевич, «процесс кодирования, передачи и декодирования сообщения осуществляются в коммуникативном поле. Оно включает в себя нормы, скрипты, стили коммуникации, а также когнитивную нагрузку на участников и временные и пространственные ограничения [9, с. 12]. Наряду с этим, О.А. Гулевич особо подчеркивает роль различных потенциальных факторов, влияющих на коммуникационный процесс, а именно «коммуникативные барьеры». По ее мнению, эти внешние факторы, связанные с технологиями, голосом, психологией, семантикой и обществом, неизбежно будут напрямую препятствовать нормальной передаче информации от отправителя к получателю и даже вызывать прерывание связи. Ввиду этого в процессе коммуникации надо уделять им все внимание и стараться свести к минимуму их разрушительную силу. Только таким образом смогут достичь ожидаемого коммуникационного эффекта.

Рисунок 2 – Взаимосвязь между различными звеньями коммуникационной деятельности

Из двух вышеперечисленных моделей коммуникации мы можем точно и четко понять основные компоненты коммуникации, а с

помощью рисунков можем интуитивно понять взаимосвязь между различными звеньями коммуникационной деятельности. Но что касается конкретного содержания понятия «коммуникация», Уилбур Шрамм вместе с О.А. Гулевич не давали дальнейших объяснений. По этой причине их невозможно рассмотреть, как определение в строгом смысле.

В Китае по отношению к понятию «коммуникация» ученые также придерживаются разных взглядов. Некоторые определяют ее как «процесс обмена информацией между отправителем и получателем» [8, с. 26], в то время как другие считают, что «коммуникация – это социальная деятельность, реализуемая между людьми с помощью определенных символов и средств массовой информации для передачи и обмена информацией и формирования соответствующего поведения, суть которой заключается в передаче и обмене информацией» [5, с. 3]. По сравнению с первым определением второе является более конкретным и всеобъемлющим. В нем не только указываются средства коммуникации (т.е. символы и средства массовой информации), но и подчеркивается то, что коммуникация является двусторонней, включая передачу информации и обмен информацией. Помимо этого, настоящее определение также раскрывает социальные характеристики коммуникации. Коммуникация невозможна без участия человека. Социальность – самая существенная черта человечества. Строго говоря, людей без социальности не существует. Следовательно, коммуникация, осуществляемая людьми в социальном обществе, может быть рассмотрена как социально обусловленная деятельность.

В настоящей статье нами используется способ определения понятия «коммуникация», предложенный китайским ученым Дин Хуаном. Однако следует отметить, что коммуникация сама по себе является понятием, охватывающим очень широкий спектр научных вопросов. В целом она разделяется на два основных типа: человеческая и животная коммуникации. И среди коммуникации первого типа можно выделить 3 группы: межличностная, межгрупповая и массовая. В общем исследователя интересует лишь межличностная коммуникация в узком смысле, которая относится к «информационному обмену лицом к лицу в повседневной жизни людей, включая разговор, собеседование, задавание вопросов и т.д.»

[8, 9]. Что касается коммуникативного взаимодействия между двумя сторонами, в процессе которого основным средством обмена информацией является телефон, телеграмма, письмо или электронная почта, а также массовой коммуникационной деятельности, совершенной при помощи средств массовой информации, то они чаще не входят в сам предмет исследования.

Список литературы

[1] Айжун У. О переводе паралингвистических средств в художественной литературе: дис. ... канд. филол. наук. / У Айжун. – Шанхай: Шанхайский университет иностранных языков, 2009. 169 с.

[2] Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: учебное пособие. Стандарт третьего поколения. / Д.П. Гавра – СПб.: Питер, 2011. 288 с.

[3] Юйсинь Цзя. Межкультурная коммуникация. / Цзя Юйсинь. – Шанхай: Шанхайское издательство иностранных языков и образования, 1997. 532 с.

[4] Ли Юаньсю. Коммуникация. / Ли Юаньсю. – Ухань: Издательство Уханьского технического университета геодезии и картографии, 1991. 390 с.

[5] Дин Хуан. Коммуникативная информатика. / Дин Хуан. – Ухань: Издательство Хуачжунского университета науки и технологий, 1997. 284 с.

[6] Куан Юймэй. Современная коммуникация. / Куан Юймэй. – Пекин: Китайское издательство по туризму, 2003.

[7] Би Цзивань. Межкультурная коммуникация и преподавание второго иностранного языка. / Би Цзивань. – Пекин: Издательство Пекинского университета языка и культуры, 2009. 530 с.

[8] Гуан Шицзе. Межкультурная коммуникация: знания о повышении коммуникативных навыков в межкультурных взаимодействиях. / Гуан Шицзе. – Пекин: Издательство Пекинского университета, 1995. 441 с.

[9] Гулевич О.А. Психология коммуникации. / Гулевич О.А. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. 384 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ayzhun U. On the translation of paralinguistic means in fiction: dis. ... cand. philol. Sciences. / Wu Aijun. – Shanghai: Shanghai University of Foreign Studies, 2009. 169 p.
- [2] Gavra D.P. Fundamentals of Communication Theory: A Study Guide. third generation standard. / D.P. Gavra – St. Petersburg: Piter, 2011. 288 p.
- [3] Yuxin Jia. Intercultural communication. / Jia Yuxin. – Shanghai: Shanghai Publishing House of Foreign Languages and Education, 1997. 532 p.
- [4] Li Yuanxiu. Communication. / Li Yuanxiu. – Wuhan: Wuhan Technical University of Geodesy and Cartography Press, 1991. 390 p.
- [5] Ding Huang. Communicative informatics. / Ding Huang. – Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 1997. 284 p.
- [6] Kuan Yumei. Modern communication. / Kuan Yumei. – Beijing: China Tourism Publishing House, 2003.
- [7] Bi Jiwan. Intercultural communication and teaching a second foreign language. / Bi Jiwan. – Beijing: Beijing Language and Culture University Press, 2009. 530 p.
- [8] Guang Shijie. Intercultural communication: knowledge about improving communication skills in intercultural interactions. / Guang Shijie. – Beijing: Peking University Press, 1995. 441 p.
- [9] Gulevich O.A. Psychology of communication. / Gulevich O.A. – M.: Moscow Psychological and Social Institute, 2007. 384 p.

© Лю Син, 2022

Поступила в редакцию 14.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Син Лю Происхождение и содержание термина «коммуникация» // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 73-81. URL: <https://ip-journal.ru/>